

AVALIAÇÃO DA GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE *Hymenaea* sp. SUBMETIDAS A DIFERENTES MÉTODOS DE QUEBRA DE DORMÊNCIA

Gracineiva Alves de Sousa¹, Taynara Magno Guedes², Rita de Cássia Rocha Pereira², Anselmo Junior Correa Araújo², Everton Cristo de Almeida²

¹Universidade Federal do Oeste do Pará- UFOPA, ²UFOPA

Email: gracineivaborari@gmail.com

Conhecidas popularmente como jatobá/jutaí, espécies do gênero *Hymenaea* pertencem à família Fabaceae e ocorrem em quase todo Brasil. Apresentam distribuição homogênea na Amazônia, sendo encontradas em matas de terra firme de solos argilosos e em áreas de várzea. É bastante recomendada para uso em áreas de restauração florestal no caso de reserva legal e áreas de preservação permanente, possuem hábito arbóreo e produzem frutos atrativos para a fauna. Contudo, as sementes possuem dormência tegumentar, a qual necessita ser quebrada para que ocorra a germinação. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a germinação das sementes de *Hymenaea* sp. submetidas a diferentes tratamentos pré-germinativos, visando superação da dormência tegumentar da espécie. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Sementes Florestais (LSF) da UFOPA. As sementes foram coletadas no Parque da Cidade de Santarém e beneficiadas manualmente. Foram utilizados 4 tratamentos: a T0 (testemunha); T1 (escarificação mecânica + embebição em água destilada por 24 horas); T2 (embebição em água quente a 100°C até atingirem a temperatura ambiente); T3 (embebição em solução de NaClO (2,5%) por 24 horas). Após tratadas, as sementes foram colocadas em rolos de papel germitest, em 4 repetições de 25 sementes em cada tratamento. O tratamento testemunha (T0) apresentou menor taxa de germinação (6%) e menor IVG (0,13%) em relação aos demais tratamentos. Os tratamentos de imersão em hipoclorito por 24h (T3) e choque térmico (T2) não foram eficientes em promover a superação da dormência de sementes de *Hymenaea* sp, com percentual de germinação de 13% e 20% respectivamente. Os resultados indicaram que o tratamento com escarificação mecânica e imersão em água por 24h (T1) proporcionou a maior porcentagem de germinação (84%), menor TMG% (8,66%) e maior IVG% (2,46%) das sementes, se diferindo estatisticamente dos tratamentos T0, T2 e T3. Concluiu-se, portanto, que o tratamento em que foi realizado a escarificação mecânica e posterior imersão em água se mostrou eficiente para superação da dormência de sementes de jatobá.

Palavras-chave: reprodução de espécies florestais; tratamentos pré-germinativos; jatobá; jutaí.